

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

TIBBIYOTNING BARHAYOT SIYMOSI – AKADEMIK ABDULLAXO‘JAYEVA MALIKA SAMATOVNA

Dadamuxammedova Xalida Erkinovna,

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Patologik anatomiya kafedrasida assistenti,

Abduvosiyeva Mushtariy Ismoil qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Davolash ishi fakultetining 3-bosqich talabasi

Djumaniyazova Maxbuba Qadam qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Davolash ishi fakultetining 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada tibbiyotning barhayot siymosi bo‘lmish O‘zbekiston Qahramoni, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor - Abdullaxo‘jayeva Malika Samatovning hayoti va ilmiy izlanishlari to‘g‘risida yoritilgan

Kalit so‘zlar: Klinik immunopatologiya, eksperimental soha, bosh miya instituti aspiranturasi, RPM laboratoriyasi, elektron mikroskopiya, tibbiyot va molekulyar genetika, biotexnologiya hujayralari laboratoriyasi, transplantatsiya immunopatologiya, Human Herpes virusining 8-tipi va Epshteyn-Barr virusi, akademik

ACADEMICIAN ABDULLAHODZHAeva MALIKA SAMATOVNA IS A LIVING IMAGE OF MEDICINE.

Khalida Erkinovna Dadamukhamedova

Tashkent Medical Academy, Assistant at the Department of Pathological Anatomy

Abduvosieva Mushtariy Ismail kizi

Tashkent Medical Academy, 3rd year student of the Faculty of Medicine

Jumaniyazova Mahbuba Kadam kizi

Tashkent Medical Academy, 3rd year student of the Faculty of Medicine

Abstract: The article tells about the life and scientific research of Abdullahodjaeva Malika Samatov, a living figure in medicine, Hero of Uzbekistan, Honored Scientist of Uzbekistan, Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor. coated.

Key words: Clinical immunopathology, experimental field, graduate student at the Brain Institute, RPM laboratory, electron microscopy, medical and molecular genetics, biotechnological cell laboratory, transplantation immunopathology, human herpes virus type 8 and Epstein-Barr virus, academician

Ustoz Abdullaxo‘jayeva Malika Samatovna 28-noyabr 1932-yil Moskvada Sharq Xalqlari xalqaro universiteti talabalari oilasida tavallud topgan. Toshkentdagi 110-o‘rta maktabni oltin medal bilan tamomlagach, 1950 yil Toshkent davlat tibbiyot institutining (ToshDTI) davolash fakultetiga o‘qishga kiradi. O‘qish davrida davlat stipendiati, ilmiy jamoa talabalari raisi bo‘lgan.

Talabalik yillaridayoq Malika Samatovna patologik anatomiya qoshida (1953-1956 yillarda) ilmiy to‘garakda ilmiy faoliyatini boshlaydi. Uning birinchi ishi professor G.N.Trexova rahbarligida bolalarning o‘pka kasalligida orqa yadro vagusini gistokimyo bo‘yicha ishi Sog‘liqni saqlash vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan faxriy yorliq taqdim etilgan. So‘nggi yillarda Malika Samatovna Markaziy asab tizimini reaktiv va patologik jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha ishini davom ettirdi. 1956-yil ToshDTI a‘lo baholarga tamomlagach, 1960 yil 27-dekabrda SSSR tibbiyot fanlari Akademiyasining bosh miya instituti aspiranturasiga o‘qishga kiradi.

SSSR Tibbiyot fanlar akademiyasi mediko-biologiya bo‘limida tibbiyot fanlar nomzodi dissertatsiyasini yoqlagan va 1968-yil tibbiyot fanlari doktori bo‘ldi. 1961-yil Malika Samatovna Toshkent davlat tibbiyot instituti qoshida birinchi marta O‘zbekiston Respublikasida Markaziy ilmiy-tekshirish laboratoriyasini tashkil etgan va albatta bu juda katta natija edi. O‘z o‘rnida katta ma‘suliyat va kuch talab qilgan.

1969-yil patologik-anatomiya kafedrasida tanlov o‘tkazildi, So‘ngra, quvonarlisi shundaki 1970-yil professor unvoniga sazovor bo‘ladi va uning shogirdlari neyropatologiya va neyromorfologiya muammolari bo‘yicha dastur ishlab chiqishadi.

Professor M.S.Abdullaxo‘jayeva klinik immunopatologiya va eksperimental sohasi bo‘yicha tanilgan olim sanaladi. O‘sha vaqtlarning o‘zida olim unvoniga sazovor bo‘lish bir muncha murakkab bo‘lishiga qaramasdan u bun uddaladi. Uning yana bir yo‘nalish tadqiqoti va shogirdlari bilan — homiladorlikda patologik anatomiyani asoratlari va patogenezni o‘rganish bo‘lgan.

35 yil mobaynida Abdullaxo‘jayeva Malika Samatovna tibbiyot institutining patologik anatomiya kafedrasini mudiri bo‘lgan vaqtida yuqori malakali shifokorlarni, tibbiyot sohasida oliy o‘quv yurti pedagoglari, tibbiyot fanlari doktorlarini tayyorlashda katta hissa qo‘shdi. 1990-yili Birinchi va Ikkinchi ToshDTI ajratilgandan so‘ng olim Ikkinchi ToshDTI patologik anatomiyasi kafedrasini 2000 yilgacha boshqardi.

M.S. Abdullaxo‘jayeva — muallifi, bundan tashqari chet tili talabalari va stomatologiya fakulteti talabalariga bir qancha uslubiy tavsiyalar, o‘quv-qo‘llanma muallifi hamdir. 1997-1999 yillarda tibbiyot oliy o‘quv yurtlarida “Odamning patologik asoslari” 2-jildlik darsligini yaratdi. 1995-yil M.S.Abdullaxo‘jayeva O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining muxbir a‘zosi, 2000-yil haqiqiy a‘zosi bo‘ldi. 1972 yildan 1997-yilgacha O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash borasida bosh patologik anatomigi sifatida patologik anatomiyani rivojlanishida katta hissa qo‘shdi. Ilk marta patologik anatomiyasi internatura bo‘limi tashkil etildi, barcha davolash-profilaktik muassasalarida patologik-anatomiya bo‘limi ochildi.

Bugungi kunda uning tashabbusi bilan MDH mamalakatlarida yagona bo‘lgan Respublika patologianatomiya markazi tashkil etildi. Uning bazasida barcha tibbiyot mutaxassisliklari magistrleri ta‘lim olishmoqda, shiforlik amaliyoti tajribasi o‘tkaziladi, bundan tashqari 5 ta bo‘lim: patogistologiya, bakteriologiya, virusologiya, sitologiya laboratoriyalari ishlab turibdi. RPM laboratoriyasi, elektron mikroskopiya, tibbiyot va molekulyar genetika, shuningdek, biotexnologiya hujayralari laboratoriyasi tashkil etildi.

ToshTI Markaziy ilmiy tekshirish laboratoriyasi mudiri (1960 — 1962), O‘zbekiston rentgenologiya, radiologiya va onkologiya ilmiy tekshirish instituti patomorfologiya va gistoximiya laboratoriya mudiri (1963-1969), ToshTI (1969-1990), 1990-yildan 2-ToshTI patologik anatomiya kafedrasini mudiri bo‘lib faoliyat yuritgan.

Abdullaxo‘jayevaning ilmiy ishlari, asosan nerv sistemasining immunopatologiyasi, geografik patologiya va tibbiyot tarixi masalalariga bag‘ishlangan, O‘zbekistonda tibbiyot sohasidagi yangi yo‘nalish — transplantatsiya immunopatologiya asoschisi ekanligiga ham alohida to‘xtalib o‘tishimiz darkor.

1997-yilda o‘zbek va rus tillarida chop etilgan birinchi patologik anatomiya darsligining muallifidir. Kaliforniya shtatining faxriy fuqarosi ham bo‘lgan 1986-yildan.

M.S.Abdullaxo‘jayeva rahbarligida 2005-yil Human Herpes virusining 8-tipini va Epshteyn-Barr virusining rivojlanish turlarini o‘rganish bo‘yicha ish boshlagandi.

Akademik M.S. Abdullaxo‘jayeva - katta ilmiy-pedagogik va patologik anatomiya amaliyot maktabi asoschisi: uning rahbarligi qo‘l ostida 13 ta tibbiyot fan doktori, va 58 ta tibbiyot fanlari nomzodi yetishib chiqqan. Shogirdlari bugungi kunda nafaqat O‘zbekistonning yirik tibbiyot markazlarida, balki bir

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

qator Markaziy Osiyo regionlarida, shuningdek, Rossiya, Isroil, Hindiston, Yaman, Misr, Nepal, AQSH davlatlarida faoliyat yuritish moqda.

M.S. Abdullaxo‘jayeva bir qancha davlat mukofotlariga erishgan: “Mehnat faxriysi” ordeni (1970-yil), «Faxriy nishon» ordeni (1976-yil), почетным званием «O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi» faxriy unvoni (1980-yil), «Mehnat Qahramoni» ordeni (1984-yil), «Oliy ta’lim a’lochisi» (2000-yil), «Mehnat shuhrati» (2003-yil). 2006-yil O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan M.S. Abdullaxo‘jayeva «O‘zbekiston Qahramoni» va “Oltin Yulduz” unvoni bilan taqdirlandi. O‘zbekiston Qahramoni, akademik ayol Abdullaxo‘jayeva Malika Samatovna 26-iyun 2018-yilida vafot etdi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu olib borayotgan ilmiy izlanishlarimizdan maqsadimiz shuki ilmiy rahbarim Xalida Erkinovna bilan birgalikda ustozimiz tibbiyotning haqiqiy barhayot siymosi, akademik Abdullaxo‘jayeva Malika Samatovnaning yana bir yo‘nalish tadqiqoti va shogirdlari bilan — homiladorlikda patologik anatomiyani asoratlari va patogenezni o‘rganish to‘g‘risida olib borgan ilmiy tadqiqotlarini davom ettirishdan iboratdir. Biz ilmiy izlanishlarimizdan to‘xtab qolmaymiz. Ishonchim komilki akademik ustoz Abdullaxo‘jayeva Malika Samatovnaning munosib shogirdlari bo‘lishimizga ishonaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Памяти Малики Саматовны Абдуллаходжаевой (28.11.1932 – 26.06.2018) ” Архив патологии 5:75.2018.
2. “Малика Саматовна Абдуллаходжаева”. Письма о Ташкентею 26.11.2022
3. Raimkulova, C. A., Aronbaev, S. D., Vasina, S. M., & Aronbaev, D. M. (2020). Exhaled air as an object of studying the functional state of the organism. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (1-2), 47-51.
4. Raimkulova, C. A., Aronbayev, S. D., & Aronbayev, D. M. (2023). Salivodiagnostika: o'tmish, hozirgi, kelajak. *Universum: kimyo va biologiya*, (1-2 (103)), 27-37.
5. Ochilov S. B., Khasanova G. D., Khudayberdieva O. K. Method for constructing correlation dependences for functions of many variables used finite differences // *The American Journal of Management and Economics Innovations*. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 46-52.
6. Ochilov S. B. O. S. B., Khudayberdieva O. K., Mehriniso K. Differential method for forecasting labor resources based on correlation models // *The American Journal of Social Science and Education Innovations*. – 2023. – Т. 5. – №. 04. – С. 21-27.
7. Худайбердиева О. Формирование цифровой экономики в Узбекистане // *Library*. – 2021. – Т. 21. – №. 4. – С. 431-433.
8. Худайбердиева О. К. Тенденции стремительного развития сферы услуг в узбекистане // *Инновационное развитие: потенциал науки, бизнеса, образования*. – 2021. – С. 102-113.

9. Очилов СБОСБ, Худайбердиева О.К., Мехринисо К. Дифференциальный метод прогнозирования трудовых ресурсов на основе корреляционных моделей //Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании. – 2023. – Т. 5. – №. 04. – С. 21-27.
- 10.Худайбердиева О., Баратович Ш., Хусенова М. Дифференциальный метод прогнозирования трудовых ресурсов на основе корреляционных моделей //in Library. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 21-27.
- 11.Курбановна, Худайбердиева Айша и Убайтова Мохитабон. «Современные кластеры в национальной экономике являются эффективным средством социально-экономического развития». Новости образования: исследование XXI века 1.11 (2023): 177-185.
- 12.Худайбердиева О. К. Инновации и научный прогресс–фундамент устойчивого развития национальной экономики //ББК 65.0501 А 43. – 2022. – С. 331.
- 13.Qurbonovna, Xudoyberdiyeva Oysha. "Turizmni rivojlantirishda milliy madaniyatning o'rni." Научный Фокус 1.8 (2023): 1024-1027.
- 14.Худайбердиева О. К. Экономические реформы сферы услуг в узбекистане //Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики. – 2021. – С. 216-220.
- 15.Ochilov S. B., Tagaev A. N., Khudayberdieva O. K. Other ways to build correlation models //International Journal of Human Computing Studies. – 1935. – Т. 3. – №. 4. – С. 1-5.
16. Tibbiyotning barhayot siymosi yoxud Malika Samatovna Abdullaxo`jayeva merosiga bir nazar | Образование наука и инновационные идеи в мире (newjournal.org)

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.